

KOVUL O'SIMLIGINI XUSUSIYATLARI

Jummayeva Zulfizarbonu Otabek qizi

Termiz davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556334>

Annotatsiya: Kovul, kovar o'simligi kovuldoshlar oilasiga mansub bo'lib u dorivorlik xususiyati bilan boshqa o'simliklardan farq qiladi. Kovul o'simligini asosan cho'l adir bo'yi devorlarda uchratish mumkin. Bu o'simlik uch yilda hosilga kiradi. Kovul oziq ovqat sanoatida ham ishlatiladi.

Kalit so'zlar: Oqsil, uglevod, alkaloid, staxitrin, flavonoid, rutin, kvvertsetin, askorbin kislota, vitamin C, kumarin, tiglikozoid, sirka.

Kovul o'simligi haqida ma'lumot:

Kovul, kovar (Capparis spinosa) kovuldoshlar oilasiga mansub yarim buta. Poya va shoxlari yotiq. Bargi tuxumsimon yoki ellipsimon bo'lib poyasi bilan shoxlarida bandi yordamida ketma ket o'rnashgan. Oq rangli yirik to'rt burchakli gullari och pushti uzun bo'lib, bandi bilan barg qo'ltig'ida joylashgan. Mevasi qizil, etli, ko'p urug'li teskari tuxumsimon sershira bo'lib ho'l mevaga o'xshab ketadi. Mevasining uzunligi 2 sm gacha boradi. May iyun oylarida gullab, iyul avgustda yetiladi. Kovul mevasida 18% oqsil moddalar, 36% moy bor. 32.9% uglevodlar 150 mg askorbin kislota 3.75% moy ildiz po'stlog'ida staxidrin, alkaloidi bor. O'rta osiyo, Qrim, Kavkazda yo'l yoqalarida adirlarda, temir yo'l bo'ylarida ariq va kanallarning quruq qirg'oqlarida devorlar tagida iflos joylarda, tepaliklarda ba'zan ekinzorlarda o'sadi. Hindular uning mevasini qo'shib tayyorlagan taomlarni xush ko'rib iste'mol qilishadi. Gul kurtaklari ziravor hisoblanadi. O'zimizda esa ilgari kovul "tarvuzcha" lari quritilib, qishda qand o'rnida foydalanilgan.

Dorivorlik xususiyati.

Kovul o'simligining tabobatda pishgan mevasi, barglari, novda va ildiz po'stlog'i ishlatiladi. Xalq tabobatida ildizidan tayyorlangan qaynatma shamollaganda, falaj, sariq, bod, taloq kasalliklarini davolashda yer ustki qismi damlamasi meda ichak kasalliklari yaralar va astmani davolashda siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Gulining shirasi bilan shirincha yaralar davolanadi, meva qaynatmasi milkni mustahkamlash tish og'rig'ini qoldirish va boshqa kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi. Ildizning qaynatmasi qon ivishini tezlatish ta'siriga ega. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega. Kovul o'simligi qandli diabet, gemorroyda, tiretoksikoz, stenokardiya kasalligini davolashda ham foydalaniladi. Ildiz bo'g'zidan damlama tayyorlash uchun 20 g shilib olingan po'stlog'i ustiga 0.5 l qaynagan suv qo'yiladi. 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga 3 mahal ovqatdan oldin 1/2 stakandan ichiladi.

Kovulning tarkibi:

Kovul yer ustki qismi tarkibida 0.32% rutin ,kvertsetin ,150mg% gacha vitamin C staxitrin,tiglikozid bo'yoq moddalar mevasida 36%gacha qandlar 25-25.6 mg % vitamin C 1.46% flavonoidlar troglikozoidlar urug'ida 25- 36% yog' ildizida 1.2% alkaloidlar (staxidrin) 0.44% flavonoidlar 4.5%qand kumarinlar va boshqa moddalar bor.

Qandli diabat kasalligi

Quritib maydalangan novda va barglaridan 1osh qoshiq olinib ustiga 200ml suv qo'yiladi hamda 4-5minut qaynatiladi.Sovitilgan qaynatmasi kuniga 3-4mahal 2osh qoshiqdan ichiladi.

Tiretoksikoz ,gemmoroyda

Quritilgan mevalaridan 1choy qoshiq olinib ustiga 200ml suv qo'yiladi hamda 3-4minut qaynatiladi.Sovitilgan qaynatmasi kuniga 3mahal obqatdan oldin 1-2oshqoshiqdan ichiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Kovul>
2. <https://xs.uz/uz/post/kovul-oyogimiz-ostidagi-khazina-yokhud-tog-yonbagirlarida-uni-rivozhlantirish-omillari-khususida>
3. <https://avitsenna.uz/kovul/>
4. 4. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li, Sultonmirzayev Xikmatillo Eminjon o'g'li, Saydaxmatov Akobir Ravshan o'g'li. (2022). LIVER ANATOMY, HISTOLOGY AND PHYSIOLOGY. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS, 1(11), 8-11.
5. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Xushmurodov Doniyor Turg'un o'g'li, Nazarov Asadjon Fozil o'g'li. (2022). Liver Structure and Functions, Hepatocytes Information About. American Journal of Economics and Business Management. 5(11), 215-216.
6. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Fozil o'g'li, N. A., & Davronbek Ulug'bek o'g, T. (2022). TERMINAL CASES LUNG AND HEART RESUSCITATION TRANSFER PRINCIPLES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 729-731.
7. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Fozil o'g'li, N. A., Eminjon o'g'li, S. X., & Aliqul o'g'li, N. B. (2022). ANESTHESIA AND ITS GENERAL CHARACTERISTICS. Gospodarka i Innowacje., 28, 191-192.
8. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Eminjon o'g'li, S. X., Aliqul o'g'li, N. B., & Begzod o'g'li, M. M. (2022). Importance of medical prevention in medicine. Texas Journal of Medical Science, 13, 175-176.

9. Asfandyorov , J., Fozilov , N. ., Sunnatullayeva , M. ., Alpomishev , J. ., & Xolmurodova , H. . (2022). CARDIOVASCULAR DISEASES. HYPERTENSION AND HYPERTENIC CRISIS. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(11), 209–210. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4905>

